

KVADRAT TENGLAMALAR MAVZUSINI O'QITISH METODIKASI

Chimberdiyeva Xumora Ibrohimjon qizi

Farg'ona viloyati, Dang'ara tumani 33- umumiy
o'rta ta'lim maktabi, "Matematika" fani o'qituvchisi

E-mail: chimberdiyevaxumora@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7973698>

Matematika so'zi qadimgi grekcha - mathema so'zidan olingan bo'lib, uningma'nosi «fanlarni bilish» demakdir. Matematika fanining o'rganadigan narsasi(ob'ekti) materiyadagi mavjud narsalarning fazoviy formalari va ular orasidagimiqdoriy munosabatlardan iborat. Hozirgi davrda matematika fani shartli ravishdaikkiga ajraladi.

1) elementar matematika,

2) oliy matematika.

Elementar matematika fani maktab matematika kursining asosini tashkil qiladi.Maktab matematika kursining maqsadi o'quvchilarga ularning psixologikxususiyatlarini hisobga olgan holda matematik bilimlar sistemasi ma'lum usulda(metodika) orqali o'quvchilarga etkaziladi. (Metodika so'zi grekcha so'z bo'lib,«yo'l» degan ma'noni beradi). Matematika metodikasi pedagogika va didaktikafanining asosiy bo'limlaridan biri bo'lib, jamiyatimiz taraqqiyoti darajasida ta'limmaqsadlariga mos keluvchi matematikani o'qitish, o'rganish qonuniyatlarinio'rganadigan mustaqil fandır. Matematika metodikasi ta'lim jarayoni bilan bog'liqbo'lgan quyidagi uch savolga javob beradi:№4 20221611. Nima uchun matematikani o'rganish kerak?2. Matematikadan nimalarni o'rganish kerak?3. Matematikani qanday o'rganish kerak?O'rta umumta'lim maktablaridamatematika o'qitishning maqsadiO'rta maktablarda matematika o'qitishning maqsadi quyidagi uch omil bilanbelgilanadi:1. Matematika o'qitishning umumta'limiy maqsadi.2. Matematika o'qitishning tarbiyaviy maqsadi.3. Matematika o'qitishning amaliy maqsadi.Matematika o'qitishning umumta'limiy maqsadi o'z oldiga quyidagi vazifalarniqo'yadi:a) O'quvchilarga ma'lum bir dastur asosida matematik bilimlar tizimini berish.Bu bilimlar tizimi matematika fani to'g'risida o'quvchilarga etarli darajada ma'lumotberishi, ularni matematika fanining yuqori bo'limlarini o'rganishga tayyorlashi kerak.Bundan tashqari, dastur asosida o'quvchilar o'qish jarayonida olgan bilimlariningishonchli ekanligini tekshira bilishga o'rganishlari, ya'ni isbotlash va nazoratqilishning asosiy metodlarini egallashlari kerak.b) O'quvchilarning og'zaki va yozma matematik bilimlarini tarkib toptirish.Matematikani o'rganish o'quvchilarning o'z ona tillarida xatosiz so'zlash, o'z fikrini aniq, ravshan va lo'nda qilib bayon eta bilish malakalarini o'zlashtirishlarigayordam berishi kerak. Bu degan so'z o'quvchilarning har bir matematik qoidani o'z zona tillarida to'g'ri gapira olishlariga erishish hamda ularni ana shu qoidaningmatematik ifodasini formulalar yordamida to'g'ri yoza olish qobiliyatlarini atroflichashakllantirish demakdir;v) O'quvchilarni matematik qonuniyatlar asosida real haqiqatlarni bilishgao'rgatish. Bu erda o'quvchilarga real olamda yuz beradigan eng sodda hodisalardantortib to murakkab hodisalargacha hammasining fazoviy formalari va ular orasidagimiqdoriy munosabatlarni tushunishga imkon beradigan hajmda bilimlar berish ko'zdatutiladi.Bunday bilimlar berish orqali esa o'quvchilarning fazoviy tasavvur qilishlarishakllanadi hamda mantiqiy tafakkur qilishlari yanada rivojlanadi.Matematika o'qitishning tarbiyaviy maqsadi o'z oldiga quyidagilarni qo'yadi:a) O'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish. Bu g'oya bilish nazariyasiasosida amalga oshiriladi.b)

O'quvchilarda matematikani o'rganishga bo'lgan qiziqishlarni tarbiyalash. Bizga ma'lumki, matematika darslarida o'quvchilar o'qishning dastlabki kunlaridanoq mustaqil ravishda xulosa chiqarishga o'rganadilar. Ular avvalokuzatishlar natijasida, so'ngra esa mantiqiy tafakkur qilish natijasida xulosaN^o4 2022162 chiqaradilar. Ana shu chiqarilgan xulosalar matematik qonuniyatlar bilantasi bilan tasdiqlanadi. Matematika o'qituvchisining vazifasi o'quvchilarda mustaqil mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish bilan birga ularda matematikaning qonuniyatlarini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini tarbiyalashdan iboratdir. v) O'quvchilarda matematik tafakkurni va matematik madaniyatni shakllantirish. Matematika darslarida o'rganiladigan har bir matematik xulosa qat'iylikni talab qiladi, bu esa o'z navbatida juda ko'p matematik tushuncha va qonuniyatlar bilan ifodalanadi. O'quvchilar ana shu qonuniyatlarni bosqichmabosqich o'rganishlari davomida ularning mantiqiy tafakkur qilishlari rivojlanadi, matematik xulosa chiqarish madaniyatlari shakllanadi. O'quvchilarni biror matematik qonuniyatni ifoda qilmoqchi bo'lgan fikrlarni simvolik tilda to'g'ri ifodalay olishlariva aksincha simvolik tilda ifoda qilingan matematik qonuniyatni o'z onalarida ifoda qila olishlariga o'rgatish orqali ularda matematik madaniyat shakllantiriladi.

Kvadrat tenglama

I. $ax^2+bx+c=0$, $a \neq 0$ ko'rinishdagi tenglama, bir noma'lumli kvadrat tenglama deyiladi. a - birinchi, b - ikkinchi koeffitsiyent, c - ozod had. Kvadrat tenglama ildizlari formulasi:

$D=b^2-4ac$ ifoda diskriminant deyiladi.

1) Agar $D < 0$ bo'lsa, tenglama yechimga ega bo'lmaydi.

2) Agar $D = 0$ bo'lsa, tenglama bitta yechimga ega.

3) Agar $D > 0$ bo'lsa, tenglama ikkita yechimga ega:

Misol. 1) $2x^2-10x+12=0$ kvadrat tenglamada $a=2$, $b=-10$, $c=12$. $D=(-10)^2-4 \cdot 2 \cdot 12=100-96=4$.

$D > 0$ demak, tenglama 2 ta yechimga ega:

Javob: $x_1=3$, $x_2=2$.

2) $3x^2+2x+4=0$ kvadrat tenglamada $a=3$, $b=2$, $c=4$. $D=2^2-4 \cdot 3 \cdot 4=4-48=-44$. $D < 0$ demak, tenglama yechimga ega emas.

3) $x^2+2x+1=0$ kvadrat tenglamada $a=1$, $b=2$, $c=1$. $D=2^2-4 \cdot 1 \cdot 1=4-4=0$. $D = 0$ demak, tenglama bitta yechimga ega: $x = -2/2 = -1$.

II. Agar kvadrat tenglamada b yoki c nolga teng bo'lsa, tenglama chala kvadrat tenglama deyiladi. $ax^2+c=0$ bo'lsa, $x^2=-c/a$. Bunda $-c/a < 0$ bo'lganda yechimga ega. $ax^2+bx=0$ bo'lsa, $x(ax+b)=0$. $x_1=0$, $x_2=-b/a$ yechimga ega.

Misol. 1) $2x^2-8=0$ tenglamadan $x^2=8/2=4$. bundan $x_1=2$, $x_2=-2$.

2) $x^2+9=0$ tenglamadan $x^2=-9$ tenglama yechimga ega emas.

3) $3x^2+6x=0$ tenglamani $x(3x+6)=0$ ko'rinishga keltirsak, $x_1=0$, $x_2=-6/3=-2$ yechimlarini topamiz.

References:

1. Davronovich, Aroyev Dilshod, and Juraev Muzaffarjon Mansurjonovich. "IMPORTANT ADVANTAGES OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS IN A DIGITAL TECHNOLOGY ENVIRONMENT." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.2 (2023): 149-154.

2. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Aroyev Dilshod Davronovich. "INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IS AN IMPORTANT PART OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS." Open Access Repository 9.1 (2023): 93-101.
3. Zhumakulov, H. K. "CONDITIONS FOR THE CONVERGENCE OF BRANCHING PROCESSES WITH IMMIGRATION STARTING FROM A LARGE NUMBER OF PARTICLES." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 309-313.
4. Эсонов, Минаввар Муқимжанович. "Методические приёмы творческого подхода в обучении теории изображений." Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки 7.2 (2013): 78-83.
5. Mukimzhonovich, Esonov Munavarzhon. "FEATURES OF GEOMETRIC PROBLEMS FOR THE DEVELOPMENT OF SELF-AWARENESS AND LOGICAL THINKING." Open Access Repository 8.12 (2022): 185-190.
6. Sharipovich, Akhmadaliyev Shakhobidin. "THEORETICAL AND PRACTICAL PRINCIPLES OF CREATING LEARNING SYSTEMS ON THE MOODLE LMS PLATFORM." Conferencea (2023): 1-6.
7. Jumaqozievich, Yuldashev Utkir. "Systematic approach in education as a methodological problem." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.09 (2022): 269-271.
8. qizi Yakubjonova, Maftunaxon Islomjon. "KINO TA'LIMI VA INTERNET-TELEVIDENIESINING ASOSIY FUNKSIYALARI." INTERNATIONAL CONFERENCES. Vol. 1. No. 2. 2022.
9. Khasanov, A. R. "LEARNING IS A COMPETENCY-BASED APPROACH AS A CONTENT UPDATE STEP." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 217-223.
10. Mansurjonovich, J. M., and Y. S. Sattorovich. "MAXSUS IZLAMALARDAN FOYDALANISH TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING MUHIM AVTOZYATLARI." Ochiq kirish ombori 4.3 (2023): 126-133.
11. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Yuldashev Sherzod Sattorovich. "IMPORTANT ADVANTAGES OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS USING SPECIAL APPLICATIONS." Open Access Repository 4.3 (2023): 126-133.
12. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Rakhimov Jorabek Rashidjan o'g'li. "DESIGNING THE STRATEGY OF STUDENT INDIVIDUALITY IN INDEPENDENT RESEARCH ACTIVITY." Open Access Repository 9.4 (2023): 433-437.
13. Jo'Rayev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "KIBER PEDAGOGIKA–XXI ASRDA RAQAMLI TA'LIM MUHITI PEDAGOGIKASI." Academic research in educational sciences 4.KSPI Conference 1 (2023): 103-110.
14. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Muzaffar Mansurovich Botirov. "Characteristics Of Teaching Programming Based On Different Principles." Eurasian Journal of Engineering and Technology 17 (2023): 85-90.
15. Mansurjonovich, J. M. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." Актуальные вопросы современной науки и образования 9 (2022).

16. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Pedagogical conditions for the development of vocational education through interdisciplinary integration into the vocational education system." НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. 2021.
17. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Professional Educational Institutions Theoretical and Practical Basis of Development of the Content of Pedagogical Activity of Teachers of" Information and Information Technologies"." Open Access Repository 9.12 (2022): 85-89.
18. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "CURRENT STATUS OF THE SCIENCE OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM, EXISTING PROBLEMS AND SOLUTIONS, PRINCIPLES AND CONTENT OF THE SCIENCE ORGANIZATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 327-331.
19. Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021).
20. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Description of the Methodological Basis for Ensuring Interdisciplinary Continuity of the Subject" Computer Science and Information TECHNOLOGY" in Vocational Education." JournalNX 7.10: 223-225.